

МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТГА ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ

Тўхтаева Зебо Шарифовна

*Бухоро муҳандислик-технология институти
“Тўқимачилик ва чарм саноат” факультети декани,
педагогика фанлари доктори, профессор.*

Жамиятнинг барча жабҳаларидаги муаммолар, ўзгаришлар олий таълим муассасаларида мутахассисларни тайёрлаш жараёнига ҳам таъсир қилиб ва янгидан янги талабларни қўяди. Ҳозирги пайтда назарий билим ва амалий кўникмага эга, ўзгаришларга мосланувчан, эркин фикрлайдиган, касбий ҳамда ҳаётий муаммоларини мустақил ҳал қила оладиган мутахассисларга, кадрларга эҳтиёж катта. Шу билан бирга, олий таълим муассасалари педагогларидан ҳар томонлама билимдонлик, мустақил фикрлай оладиган, ташкилотчилик қобилиятига эга шахс даражасини талаб этади. Бундай талабларнинг бажарилиши, албатта, уларни бутун ҳаёти давомида билим олишга ўргатиш орқали таъминланади [5].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармонида белгиланган устувор йўналишлар ва мақсадлар ҳам айнан шу масалаларни ҳал этишга қаратилганлиги билан муҳимдир [2].

Бизнинг фикримизча, олий таълим тизимида дарс машғулотларни ўқитишда асосий эътибор талабаларда шахсий ва касбий фаолиятлар бўйича билим, кўникма ва малакаларни ривожлантиришга йўналтирилиши керак. Шунингдек, мустақил таълим олишнинг турли самарали усуллари кўллаш орқали талабаларда мустақил ишлаш ва ижодий фикрлаш қобилиятларини ривожлантиришга интилиш лозим.

Таълим олувчининг мустақил ва ижодий фикрлаш қобилиятини шакллантириш ва ривожлантириш, талабаларни креатив ёндашув асосида педагогик фаолиятга тайёрлаш унинг билим олишга бўлган қизиқишини ошириш, муаммолар бўйича илмий фикрлай олишини ривожлантириш, объектив борлиқни тасаввур эта олишга у ёки бу шаклда ташкил этилган мустақил иш ижодий таъсир кўрсатар экан.

Биринчидан, мустақил иш – ўқув жараёнида назарий ва амалий машғулотлар билан боғлиқ ҳолда олиб борилади.

Иккинчидан, мустақил иш – таълим методлари, шакллари ва мазмуни билан боғлиқ ҳолда ташкил этилади.

Учинчидан, мустақил ишга раҳбарлик қилиш, яъни бошқариш ўқитувчидан нафақат педагогик маҳорат, балки ташкилотчилик сифатига эга бўлишини ҳам талаб этади.

Мустақил иш – бу ўқув машғулотларини ташкил этиш шакли ҳам эмас, таълим методи ҳам эмас. Мустақил иш – талабаларни мустақил билиш фаолиятига жалб этиш мотиви, уни мантиқий ва психологик ташкил этиш воситасидир. Шунини таъкидлаш жоизки, мустақил ва ижодий ишларни ташкил этишда педагогик ва психологик тамойилларга таяниши зарур.

Талабаларнинг мустақил ва ижодий ишлаш фаолиятларини ривожлантиришнинг асосий омилларидан бири бу мустақил ишдир. Мустақил иш талабаларнинг ақлий, педагогик ва психологик фикрлашларини фаоллаштиради, ўқув адабиётлари билан ишлаш

малакалари ва мустақил фикрлаш қобилиятларини ривожлантиради. Демак, талабаларнинг мустақил билим олишга тайёрлаш жараёнида уларнинг ижодий фикрлаш қобилиятини ривожлантириш зарур.

Ўқитувчи мустақил таълим топшириқларини тузиш ва амалга оширишда таълим олувчиларнинг имкониятларини, иқтидорини ҳисобга олиши, мустақил бажариш бўйича керакли услубий тавсияларни беришда зарурий ўқитиш воситаларнинг эътиборга олиши керак. Мустақил ишлар тизими дейилганда, биз бир-бири билан ўзаро боғланган ва бир-бирини мазмунан тўлдирадиган, бирининг мазмуни иккинчиси мазмунидан мантиқан келиб чиқадиган ва умумий мақсадга бўйсунган топшириқлар мажмуини тушунамиз.

Педагог олимлар Л.В.Голиш ва Д.М.Файзуллаевалар ўзининг олиб борган илмий тадқиқот ишларида таълим олувчилар томонидан мустақил ишни бажаришда уларнинг фаолияти тизимида кўрсатилган ҳар бир элементларнинг муваффақиятли режалаштириш, ташкиллаштириш, мониторинг ва баҳолаш зарур эканлигини асослаб беришган [4].

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепциясининг “Олий таълим тизимини ривожлантиришнинг стратегик мақсадлари ва устувор йўналишлари” деб номланган 3-бобининг “Олий таълим билан қамровни кенгайтириш, олий маълумотли мутахассислар тайёрлаш сифатини ошириш” деб номланган 1-§ да “Мустақил таълим соатлари улушини ошириш, талабаларда мустақил таълим олиш, танқидий ва ижодий фикрлаш, тизимли таҳлил қилиш, тадбиркорлик кўникмаларини шакллантириш, ўқув жараёнида компетенцияларни кучайтиришга қаратилган методика ва технологияларни жорий этиш, ўқув жараёнини амалий кўникмаларни шакллантиришга йўналтириш, бу борада ўқув жараёнига халқаро таълим стандартларига асосланган илғор педагогик технологиялар, ўқув дастурлари ва ўқув-услубий материалларни кенг жорий этиш” [1] масалаларида таълим олувчиларнинг мустақил таълим олишлари, мустақил ишлаш малакаларини узлуксиз ошириш орқали мутахассисларнинг зарурий компетенцияларини, ижодий яратувчанлик, тадқиқотчилик, мантикий тафаккурини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилган. Мустақил таълим жараёнида талабаларнинг ташкилотчилик қобилиятларини ривожлантиришга муаммо сифатида талқин этилганлиги боис, 2020-йил 23-сентябрда тасдиқланган янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги Қонунида ҳам “Мустақил таълим олиш яқка тартибда амалга оширилади ҳамда таълим олувчиларни касбий, интеллектуал, маънавий ва маданий ривожлантиришга хизмат қилади” [3] деб белгилаб қўйилганлигини келтириб ўтиш мумкин.

Бугунги кундаги таълим тизимида олиб борилаётган ислохотлар талабаларни мустақил фикрлашини ривожлантириш, индивидуал таълим траекторияларига асосланган, талабаларда креатив фикрлаш, амалий кўникмаларни шакллантиришга оид муаммоларни бартараф этишга қаратилгандир. Олий таълим муассасаларида бу вазибаларни амалга оширишга босқичма-босқич ўтиш режалаштирилган.

Юқоридалардан хулоса қилиш мумкинки, талабаларда мустақил ва ижодий ишлаш кўникмаларини ривожлантириши мумкин ва зарур. Ўқитувчилар мустақил таълимни ташкил этишда педагогик фаолиятга инновацион ёндашув орқали талабалар мустақил ва ижодий ишлаш фаолиятларини ҳам дарсларда, ҳам дарсдан ташқарида ривожлантириб бориш мумкин. Бундай ривожланиш талабанинг онглилик даражаси, олинган билим сифати ва ўқишга иштиёқининг ўқишига зарур шароит яратиш, мамлакатимиз келажаги учун муносиб авлодни тарбиялашга кўмаклашади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш Концепцияси. 2019 йил 8 октябрдаги ПФ-5847-сон Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармони
3. “Таълим тўғрисида”ги Қонун. ЎРҚ-637-сон. 2020-йил 23-сентябрь.
4. Голиш Л.В., Файзуллаева Д.М. Педагогик технологияларни лойиҳалаштириш ва режалаштириш. – Т.: ТДИУ, 2014.
5. Мусаханова Г.М. Мустақил таълим жараёнида талабаларнинг ташкилотчилик қобилиятларини ривожлантириш педагогик муаммо сифатида. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2020 yil. – 222- 227 б.